

Contribuição da Radiação Ultravioleta na Investigação e Detecção de Micro-Contextos Arqueológicos

Cláudio Monteiro ^I e Alexandra Figueiredo ^{II}

INTRODUÇÃO

A informação é a riqueza de uma escavação arqueológica. É da boa recolha dessa informação que depende o sucesso da compreensão humana. Nesta lógica, o que se procura num processo arqueológico são os dados que advêm dos vestígios observados e das suas relações que, através da sua leitura, em análise sincrónica e diacrónica, nos permitem descodificar a informação e construir o *puzzle* histórico.

No contexto atual, a Arqueologia fortalece-se no uso da interdisciplinaridade e na sua aliança com as novas ciências e tecnologias, aumentando, no que diz respeito à recolha de dados, o leque de opções.

É pois importante estabelecermos a melhor estratégia metodológica para descodificarmos essa informação. A nossa proposta passa pela adição, ao processo arqueológico de exumação dos dados, de uma análise de rastreio de informações, com o uso de sistemas de deteção de luz ultravioleta (UV) sobre todos os materiais recuperados aquando de qualquer escavação e antes de qualquer intervenção de laboratório.

TIPOS DE INFORMAÇÃO

No nosso artigo consideramos dividir a informação arqueológica em dois grupos:

1. Um obtido pelo conjunto de dados visíveis, tais como os materiais exumados, as estruturas, a relação contextual destes elementos, etc., que logo se traduzem em informação pela simples observação ou interpretação;
2. Outro obtido pela análise de elementos invisíveis, que requerem uma observação mais cuidada pelo uso de mecanismos, ferramentas e tecnologias. Estes dados, em associação com a informação contextual, permitem-nos chegar a conclusões mais pormenorizadas dos atos e acontecimentos passados. Atendendo à sua estrutura e dimensões, optámos por designá-los de micro-contextos.

RESUMO

A metodologia de escavação arqueológica, embora recorra a um conjunto de ciências para apoio no processo de estudo dos vestígios, envolve-se ainda num sistema que erra na filtragem da informação, descureando dados que a aplicação de metodologias técnico-científicas mais precisas poderia recuperar. O presente artigo pretende dar a conhecer as vantagens da radiação ultravioleta para a deteção de micro-contextos invisíveis ao olho humano, na maior parte dos casos destruídos pelas metodologias de estudo e conservação adotadas durante o normal processo arqueológico.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Metodologia; Conservação e restauro; Análise laboratorial; Raios ultravioleta.

ABSTRACT

Even though present-day archaeological excavation methods resort to various sciences to support the study of findings, they are developed in a system that makes mistakes in the way information is filtered, overlooking data that could be recovered by using more accurate technical and scientific methods. This article aims to show the advantages of ultra-violet radiation in detecting micro-contexts that are invisible to the human eye and are thus frequently destroyed by study and conservation methods used during normal excavation procedures.

KEY WORDS: Archaeology; Methodology; Conservation and restoration; Lab analysis; Ultraviolet rays.

RÉSUMÉ

L'actuelle méthodologie de fouille archéologique, bien que faisant appel à un ensemble de sciences étayant le processus d'étude des vestiges, se développe encore sur un système qui échoue à filtrer l'information, négligeant des données que l'application de méthodologies technico-scientifiques plus précises pourrait récupérer. Le présent article a l'intention de faire connaître les avantages de la radiation ultraviolette pour détecter de micro-contextes invisibles pour l'œil humain, dans la plupart des cas détruits par les méthodologies d'étude et de conservation adoptées pendant le processus archéologique normal.

MOTS CLÉS: Archéologie; Méthodologie; Conservation et restauration; Analyse de laboratoire; Rayons ultraviolets.

^I Conservador, Doutorando em Quaternário - Materiais e Culturas, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (claudio.monteiro.cr@gmail.com).

^{II} Instituto Politécnico de Tomar, Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Submerso, Centro de Geociências (alexfiga@ipt.pt).

OS MICRO-CONTEXTOS

Os micro-contextos são vestígios de partículas microscópicas que, em associação com outros elementos e informações resultantes do processo arqueológico, nos permitem extrair ou corroborar determinados dados históricos. O seu fator dimensional faz com que sejam desprezados e subestimados no seu potencial de contentores de dados reveladores de informação.

O método é bastante económico comparado com a relevância e eficácia na obtenção de dados arqueológicos.

A partir da descoberta e descodificação de alguns micro-contextos podemos compreender não só a essência de um artefacto como a sua vivência penetrar, com maior ou menor rigor, no entendimento dos macro-contextos onde se inserem, melhorando consideravelmente a análise dos mesmos.

Esta percepção foi inicialmente apreendida e proposta por WATSON, FELL e JONES (2008) e POLLARD *et al.* (2007) dentro da disciplina da Conservação, com a aplicação de luz UV, infra-vermelhos e raio-X. Embora, hoje em dia, os métodos de exame e análise sejam utilizados na Arqueologia, sobretudo em determinados vestígios, como é o caso do estudo das múmias, o potencial existente nos artefactos arqueológicos é subestimado, correndo o risco, que normalmente é a prática comum na comunidade arqueológica, de se perderem inúmeros dados ao anularmos os micro-contextos neles inseridos.

Isto levanta-nos uma questão: até que ponto é viável recuperarmos estas informações?

Embora os materiais orgânicos sejam muito mais perecíveis que os inorgânicos, não significa que não possam deixar testemunhos da sua existência e, com a análise correta, serem detetados agregados a objetos. Mencionamos os materiais orgânicos, por serem mais raros na sua preservação, mas esta análise serve para todo o tipo de vestígios.

O problema reside essencialmente no processo de tratamento dos vestígios. A limpeza e o tratamento prévio (lavagem, etiquetagem, colagem, etc.) que geralmente são feitos aos objetos ainda em campo eliminam a quase totalidade destes micro-contextos. Ora, se refizermos as etapas do processo arqueológico e introduzirmos um prévio rastreio, poderemos contrariar esta tendência.

Ora vejamos. Normalmente, quando o objeto é descoberto sofre uma primeira limpeza, mais ou menos preliminar, para se identificar. A solução passará por manter os detritos que se encontram agarrados ao objeto até ao laboratório, controlando a curiosidade inicial de o escovar, evitando também o seu manuseamento excessivo.

De seguida, conforme os casos, os objetos são colocados dentro de um saco com outros fragmentos, favorecendo o contacto físico, que, por sua vez, favorece a degradação do possível micro-contexto. Neste sentido, recomenda-se que todos os objetos recuperados recebam a sua própria etiqueta e sejam embalados individualmente, impedindo contaminações.

Também é prática comum, ao chegar ao acampamento ou laboratório de campo, os materiais sofrerem nova limpeza, desta vez mais profunda, muitas das vezes com a utilização de escovas e água. Ainda seguindo o processo comumente aceite, os fragmentos depois de secos são etiquetados, fotografados, desenhados e analisados, passando por várias etapas e registando contacto com inúmeros materiais, sendo que, se ainda existisse alguma informação micro-contextual, ela seria totalmente destruída durante estas fases.

Outra prática também errada é a do arqueólogo centrar-se essencialmente no estudo macroscópico, enviando para análise microscópica, quando considera pertinente, só depois de todas estas fases terem sido realizadas.

A nossa experiência aconselha-nos a trilhar um caminho diferente. A defesa é que se realize um rastreio, antes de qualquer outra medida (WATKINSON e NEAL, 2001) e, se possível, desenvolvida no próprio dia em que o material é recuperado. Assim, ao exumar-se o objeto, o mesmo deve ser manuseado o mínimo possível, individualizado e rastreado antes de qualquer lavagem. Conforme os casos e em contextos mais importantes, os micro-contextos deverão ser georreferenciados e conservados no próprio objeto, contribuindo para uma localização mais precisa da análise macro e micro-contextual.

CONSERVAÇÃO DOS MICRO-CONTEXTOS

A conservação dos micro-contextos levanta-nos outro problema.

Tal como qualquer outro dado, os micro-contextos, para além de analisados, devem ser guardados para possíveis futuros exames.

Se considerarmos a sua perecibilidade, iremos sempre colocar a questão de até que ponto pode ser extraído do objeto que o conservou sem que seja destruído.

Conforme o caso, e de acordo com a avaliação arqueológica da sua importância e possibilidade de conservação, podemos seguir duas vias:

1. Retirar os micro-contextos e conservá-los em contentores próprios, por exemplo, em lamelas. Em alguns casos, aconselha-se a colar o vestígio para que se preserve melhor. Nesta situação, deve ser sempre realizada uma ficha de identificação que o associe ao objeto e ao contexto de que foi extraído;
2. Conservá-los sobre a superfície do objeto, juntamente com a sujidade que o rodeia, evitando o tradicional aspeto limpo e cuidado dos objetos conservados.

Convenientemente, ambas as opções são válidas. Compete à equipa de trabalho escolher a mais apropriada.

METODOLOGIA DE ANÁLISE

E RASTREIO NO PROCESSO ARQUEOLÓGICO

Existem vários recursos que podemos utilizar, uns mais dispendiosos que outros.

A ideia não é transformarmos o acampamento arqueológico num laboratório de alta tecnologia, mas adaptar o espaço para uma primeira análise, podendo ser intervencionados (limpos, etiquetados e manuseados) todos os objetos em que não tenham sido identificados vestígios micro-contextuais.

A forma mais simples e economicamente viável para rastreamos os micro-contextos orgânicos é usando a radiação ultravioleta, pois, quando expostos a esta radiação, os materiais orgânicos reagem através de fluorescência, emitindo uma luz que permite destacá-los dos restantes materiais, mesmo que microscópicos (CAPLE, 2006), e posteriormente visualizá-los, fotografá-los e estabilizá-los com o auxílio de uma lupa binocular.

Este processo permitirá ao arqueólogo e ao conservador zelar pelos dados, considerando todos os materiais retirados de uma escavação como possíveis fontes de dados micro-contextuais.

Naturalmente, a introdução desta nova metodologia no sistema implica significativas alterações no planeamento arqueológico, bem como a presença de alguém com os conhecimentos necessários para desenvolver o processo de conservação da informação. O objetivo que se pretende passa por assegurar não só a preservação dos materiais, como também a informação neles contida.

Esta intervenção requer novas abordagens de acondicionamento dos vestígios, bem como a recolha ou estabilização dos micro-contextos, para que cheguem, em bom estado, aos laboratórios de análise específicos.

A maior alteração metodológica regista-se na sequência de etapas que tradicionalmente os objetos seguem num estudo arqueológico.

Na Tabela 1 podemos ver a comparação e as vantagens desta abordagem em relação aos atuais processos de escavação e conservação arqueológica.

FIG. 1 – Micro-conservação: fixação dos vestígios de óleo registados num fragmento de vidro romano.

TABELA 1 – Comparação e Vantagens da Análise de Micro-Contextos em Relação aos Atuais Processos de Escavação e Conservação Arqueológica

Processo Recomendado	Processo Normalmente Usado
Exumação dos objetos com o maior conjunto de sedimentos possível. Evitar escovagens e outras limpezas. Armazenamento individual.	Após a exumação, é comum a limpeza para remover as sujidades e analisar o objeto macroscopicamente.
Análise de fluorescência UV (registo fotográfico com fluorescência UV) para rastreio de vestígios orgânicos. Análise à lupa binocular microscópica (seleção microscópica de material relevante ou identificação microscópica dos elementos presentes).	Limpeza mecânica a seco ou com água. Lavagem e etiquetagem (risco de perda total da informação micro-contextual). Análise dos objetos e registo gráfico.
Registo, localização e identificação de micro-contextos.	Embalagem dos objetos com o cuidado necessário à preservação somente do objeto.
Estabilização e consolidação dos vestígios identificados com os tratamentos de conservação, por meio de selagem ou de fixação dos micro-contextos. Normalmente, o conservador de campo só tem a possibilidade de identificar potenciais micro-contextos e assegurar a sua conservação.	Entrega dos artefactos no laboratório de conservação para preservação e restauro dos mesmos.
Entrega no laboratório de Arqueologia e Conservação para identificar os dados contidos nestes micro-contextos. Análise de espectroscopia para identificar a composição do material desses micro-contextos.	Entrega do objeto ao arqueólogo para arquivo, registo final e museologia (conforme os casos).
Entrega ao arqueólogo para realizar o tratamento da informação e analisar o objeto. Após análise dos micro-contextos segue-se a limpeza, etiquetagem, desenho, preservação, colagem e restauro do objeto.	
Vantagens	
Muito mais informação para ser analisada e estudada.	Falta de informação.
Desvantagens	
Processo muito mais longo. Necessidade de uma maior logística.	Perda de informação.

A TÍTULO DE EXEMPLO: ALGUNS DADOS MICRO-CONTEXTUAIS PROVENIENTES DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO GRUTA DO BACELINHO, EM ALVALÁZERE

Não pretendemos desenvolver aqui um relato pormenorizado da interpretação do sítio ou do estudo levado a cabo, mas somente deixar alguns exemplos de demonstração de micro-contextos recuperados durante a campanha de 2013 (os vestígios encontram-se ainda em análise).

A Gruta do Bacelinho é uma cavidade que foi ocupada desde a época clássica. Apresenta um teor alcalino e um grau de humidade elevado, permitindo conservar alguns indícios de material orgânico associados a objetos que foram recuperados.

Através da fluorescência de UV e da sua aplicação em rastreio foram detetadas partículas de algodão, linho, azeite e alguns tipos de óleos, ainda não identificados, que contribuíram para perceber um pouco mais sobre a utilização do espaço.

Para o fim a que nos propomos, seleccionámos alguns simples casos que demonstram a utilidade, relevância e eficiência desta aplicação na metodologia arqueológica.

Um dos objetos exumados na cavidade, próximo à entrada que dá acesso ao interior, foi uma lucerna romana. A análise realizada aos detritos conservados no interior, aquando da sua chegada ao laboratório de campo, permitiu verificar partículas de uma gordura, possibilitando confirmar a presença de azeite como elemento de combustível.

Esta partícula foi extraída e conservada para ser analisada com maior rigor e pormenor.

Na Figura 2 é possível visualizar essa pequena particular agregada às partículas de sedimentos de terra extraídas do interior da lucerna.

Um outro exemplo reporta-se a um cossoiro e a um peso de tear, onde foi possível detetar algumas fibras, recuperando a informação do tipo de tecido que foi confeccionado.

Na imagem seguinte (Fig. 3) é possível verificar as fibras exumadas e registadas em lupa binocular no laboratório de campo, provenientes dos sedimentos de terra que se encontravam no interior do orifício do cossoiro.

Por fim, um último exemplo refere-se a vestígios ainda não identificados recuperados nas concreções de uma moeda medieval descoberta próximo à entrada da cavidade.

CONCLUSÕES

A importância do pré-rastreio dos materiais é indiscutível para uma melhor captação de informação da estação arqueológica, e a utilização da fluorescência de UV mostrou ser um importante aliado.

A facilidade de deteção, o baixo custo e a relativa simplicidade de utilização permitem a disseminação da sua utilização nas escavações arqueológicas, contribuindo para a captação de informação até hoje descurada pela maior parte das investigações.

É neste sentido que consideramos necessário refletir sobre o processo arqueológico que comumente a comunidade científica desenvolve, inserindo nele uma fase de rastreio de vestígios micro-contextuais.

REFERÊNCIAS

- CANEVA, G.; NUGARI, M. P. e SALVADORI, O. (1994) – *La Biologia nel Restauro*. Firenze: Nardini Editore.
- CAPLE, C. (2006) – *Objects: Reluctant Witnesses to the Past*. London: Routledge.
- FORTES, S. e TRAVIESO, N. (2008) – *Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos*. Madrid: Editorial Síntesis.
- KLOCK, U.; MUNIZ, G.; HERNANDEZ, J. e ANDRADE, A. (2005) – *Química da Madeira*. 3ª ed. Brasil: Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal.
- POLLARD, M.; BATT, C.; STERN, B. e YOUNG, S. (2007) – *Manuals in Archaeology: analytical chemistry in archaeology*. University of Cambridge.
- UNGER, A.; SCHNEIWIN, A. P. e UNGER, W. (2001) – *Conservation of Wood Artifacts*. Germany: Springer.
- WATKINSON, D. e NEAL, V. (2001) – *First Aid for Finds*. London: Rescue / UKIC Archaeology Section.
- WATSON, J. (1998) – “Organic Artefacts and Their Preservation”. In BAYLEY, J. (ed.). *Science in Archaeology: An agenda for the future*. London: English Heritage.
- WATSON, J.; FELL, V. e JONES, J. (2008) – *Investigative Conservation: Guidelines on how the detailed examination of artifacts from archaeological sites can shed light on their manufacture and use*. English Heritage.

FIG. 2 – Partícula de gordura encontrada no interior de uma lucerna romana. Foto em lupa binocular, vestígio invisível a olho nu.

FIG. 3 – Imagem de uma amostra de fibra recuperada no cossoiro.

A

B

FIG. 4 – Moeda medieval do reinado de D. Afonso II.

A) Antes da limpeza, logo após a sua recuperação;

B) Em rastreio de luz UV. Ao centro é possível observar o vestígio exumado.

FIG. 5 – Partícula ainda não identificada encontrada com rastreio de UV na moeda medieval. Análise em lupa binocular.